

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TANQIDIY FIKRLASHGA
O'RGATISHDA KVEST TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
METODIKASI**

**Navoiy innovatsiyalar universiteti
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi
N.Shomurodova**

1. *Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda KVEST texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik ahamiyati, metodik asoslari hamda amaliy usullari yoritilgan. Shuningdek, kvest topshiriqlarining bolalarning mustaqil fikrlashi, muammoni hal etishi, muloqotga kirishishi va ijodiy faoliyatini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, kvest texnologiyasi, maktabgacha ta'lim, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, pedagogik texnologiya, o'yinli ta'lim.

Abstract: This article examines the pedagogical significance, methodological foundations, and practical methods of using KVEST technologies in developing critical thinking skills in preschool children. The role of quest tasks in developing children's independent thinking, problem-solving, communication, and creative activity is also analyzed.

Keywords: critical thinking, quest technology, preschool education, interactive methods, creative thinking, pedagogical technology, game-based learning.

Аннотация: В данной статье освещаются педагогическая значимость, методические основы и практические методы использования технологий KVEST в развитии навыков критического мышления у детей дошкольного возраста. Также проанализирована роль квест-заданий в развитии

самостоятельного мышления, решения проблем, общения и творческой деятельности детей.

Ключевые слова: критическое мышление, технология квеста, дошкольное образование, интерактивные методы, творческое мышление, педагогические технологии, игровое обучение.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning nafaqat bilim olishi, balki mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orasida KVEST texnologiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ushbu texnologiya bolalarni izlanishga, savol berishga, muammoni tahlil qilishga va to'g'ri xulosa chiqarishga undaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatli ta'lim olish uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli tarbiyachilar innovatsion va interfaol metodlardan samarali foydalanishlari zarur.

Bugungi kunda o'sib kelayotgan avlodda liderlik sifatlarini rivojlantirish muammosi faqatgina psixologik-pedagogik muammo emas, balki juda katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Chunki liderlik qobiliyatlariga ega bo'lish shaxsning samarali kasbiy faoliyatini amalga oshirishiga yordam beradi. Liderlik sifatlarini rivojlantirishni erta yoshdan boshlash kerak. Bu oila va ta'lim tizimining barcha bosqichlarida amalga oshirilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim ushbu tizimning dastlabki bo'g'inidir. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs sifatida shakllanishini ta'minlash, o'qishga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, tizimli o'qishga tayyorlash uchun mo'ljallangan. Bu vazifani amalga oshirish uchun bolalarda quyidagi liderlik sifatlarini rivojlantirish zarur: intizomlilik, mustaqillik, mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik, tashabbuskorlik.

Bugungi kunda ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va muammoli vaziyatlarga

yechim topa olish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion metodlardan biri sifatida KVEST texnologiyasi alohida o'rin egallaydi. Ushbu texnologiya bolalarni faol harakatga undaydi, ularning qiziqishini oshiradi hamda bilimlarni amaliy faoliyat orqali o'zlashtirish imkonini yaratadi.

Tanqidiy fikrlash — bu insonning ma'lumotlarni tahlil qilishi, taqqoslashi, muammoni anglab yetishi va mustaqil xulosa chiqarish jarayonidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlash oddiy savol-javoblar, kuzatishlar, o'yinlar va muammoli topshiriqlar orqali shakllanadi. Bolaning “Nima uchun?”, “Qanday qilib?”, “Nega?” kabi savollar berishi uning fikrlash faoliyati rivojlanayotganidan dalolat beradi. Shu sababli tarbiyachilar bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun qiziqarli va interfaol usullardan foydalanishlari lozim.

KVEST texnologiyasi inglizcha “quest” so'zidan olingan bo'lib, “izlanish”, “sarguzasht”, “maqsad sari harakat” degan ma'nolarni anglatadi. Ushbu texnologiya ma'lum topshiriqlarni bajarish orqali yakuniy natijaga erishishga asoslangan interfaol ta'lim shaklidir. Kvest mashg'ulotlari davomida bolalar turli vaziyatlarga duch keladi, muammolarni hal qiladi, izlanadi va xulosaga keladi. Bu esa ularning mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida KVEST texnologiyasidan foydalanishda avvalo bolalarning yosh va psixologik xususiyatlari inobatga olinishi kerak. Topshiriqlar sodda, qiziqarli va bolalar uchun tushunarli bo'lishi lozim. Kvest mashg'ulotlari ko'pincha ertak qahramonlari, sirli vaziyatlar yoki sarguzashtli voqealar asosida tashkil etiladi. Masalan, “Yo'qolgan xazinani topish”, “Sehrlil kalitni izlash”, “Qahramonga yordam berish” kabi mavzular bolalarda katta qiziqish uyg'otadi.

KVEST texnologiyasining asosiy maqsadi bolalarni faol fikrlashga undashdir. Mashg'ulot davomida tarbiyachi bolalarga turli mantiqiy va ijodiy topshiriqlar beradi. Masalan, ortiqcha predmetni topish, rasm asosida hikoya tuzish, jumboqlarni yechish, labirintlardan chiqish yoki sabab-oqibat bog'lanishini aniqlash kabi

vazifalar bolalarda tahliliy fikrlashni rivojlantiradi. Bunday topshiriqlarni bajarish jarayonida bolalar mustaqil qaror qabul qilishni o'rganadilar.

KVEST texnologiyasida jamoaviy ishlash ham muhim o'rin tutadi. Bolalar guruhlariga bo'linib ishlash orqali bir-biri bilan fikr almashadi, muammolarni birgalikda hal qiladi va o'zaro yordam ko'rsatadi. Bu esa ularda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantiradi. Guruh bilan ishlash davomida bolalar boshqalarning fikrini tinglash, o'z fikrini erkin ifodalash va hamkorlikda faoliyat olib borishni o'rganadilar.

Mashg'ulotning yakuniy bosqichida refleksiya tashkil etiladi. Refleksiya jarayonida bolalar bajarilgan topshiriqlar yuzasidan o'z fikrlarini bildiradilar, qaysi vazifa qiziqarli yoki qiyin bo'lganini aytadilar. Tarbiyachi esa bolalarning javoblarini tahlil qilib, ularni rag'batlantiradi. Bu jarayon bolalarda o'z faoliyatini baholash va xulosa chiqarish ko'nikmasini shakllantiradi.

KVEST texnologiyasining afzalliklari juda ko'p. Avvalo, bu metod bolalarda darsga bo'lgan qiziqishni oshiradi. O'yin va sarguzasht elementlari bolalarni faol ishtirok etishga undaydi. Bundan tashqari, tanqidiy va ijodiy fikrlash rivojlanadi, mustaqil qaror qabul qilish malakasi shakllanadi. Nutq rivojlanadi, muloqot qilish ko'nikmalari mustahkamlanadi va bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch ortadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatishda KVEST texnologiyalaridan foydalanish samarali pedagogik vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya bolalarni izlanishga, fikrlashga, muammoni hal qilishga va mustaqil xulosa chiqarishga o'rgatadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kvest asosidagi mashg'ulotlarni keng qo'llash bolalarning intellektual va ijodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ishmuhamedov R. "Innovatsion pedagogik texnologiyalar". – Toshkent, 2020.

2. Tolipov O'., Usmonboyeva M. "Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari". – Toshkent, 2019.
3. Hasanboyeva O. "Maktabgacha pedagogika". – Toshkent, 2021.
4. Sayidahmedov N. "Yangi pedagogik texnologiyalar". – Toshkent, 2018.
5. O'zbekiston Respublikasi "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2022.